

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM LINGUÍSTICA
DA UFSC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO – CCE
DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURA VERNÁCULAS – DLLV
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA – PPGL

Tarefa de escrita

Os sites que você visitou apresentam perspectivas distintas sobre o tema *Estilos de aprendizagem*.

Com base no conhecimento que você adquiriu ao avaliar essas perspectivas, elabore uma resposta informada para postar no grupo do WhatsApp.

Você deve responder à pergunta: “Os estilos de aprendizagem são eficientes para professores e estudantes?” (120-150 palavras).